

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»**

**ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ**

Материалы IV Международной научно-практической конференции
молодых ученых и специалистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2018

УДК 338.436.33:631.1.016.001.76
ББК 45.2:48.3:41.31:40.08 (2 Рос-4)

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. - Екатеринбург, Уральское издательство.- 2018 г. – 350 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований молодых ученых и специалистов по актуальным проблемам экологии, ветеринарной медицины, животноводства и птицеводства; кормопроизводству, земледелию, растениеводству и садоводству; биотехнологии.

Сборник предназначен для научных сотрудников, специалистов АПК в области агрономической, ветеринарной и зоотехнической практики, аспирантов и студентов аграрных и биологических специальностей.

Сборник утвержден на ученом совете Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства (протокол № 5 от 17.05.2018 г.) и разрешен к печати.

Редакционная коллегия

Зезин Н.Н., доктор с.-х наук,

Исаева А.Г., доктор биол. наук,

Шкуратова И.А., доктор вет. наук,

Соколова О.В., канд. вет. наук

Ряпосова М.В., доктор биол. наук,

Петропавловский М.В., канд. вет. наук

14. Janero, D.R. Malondialdehyde and thiobarbituric acid reactivity as diagnostic indices of lipid peroxidation and peroxidative tissue injury / D.R. Janero // Free Radical Biology and Medicine, 1990 – Т. 9. – №. 6. – P. 515-540.
15. Mihara, M. Thiobarbituric acid value on fresh homogenate of rat as a parameter of lipid peroxidation in aging, CCl₄ intoxication and vitamin E deficiency / M. Mihara, M. Uchiyama, K. Fukuzawa // Biochem. Med, 1980 - № 3. P. 302–311.
16. Mille G. The purification and properties of glutathione peroxidase of erythrocytes / G. Mille - J. Biol. Chem, 1959 - 502–506 p.
17. National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=10964. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10964>.
18. Oshino, N. The role of H₂O₂ generation in perfused rat liver and the reaction of catalase compound I and hydrogen donors. II / N. Oshino, B. Chance, H. Sies // Arch. Biochem, 1973 - V. 154 - P.117–131.
19. Placer, Z. Lip peroxidation systems in biological material / Z. Placer // Nahrung, 1968 - Bd. 12. – P. 679.
20. Tilbotsen, J.A. Effect of riboflavin depletion and repletion on the erythrocyte glutathione reductase in the rat / J.A. Tilbotsen, H.S. Sauberlich // J. Nutr, 1971 - V. 101 - P.1459.

УДК 616 078:577.2

ОСНОВЫ ПОЛИМЕРАЗНОЙ РЕАКЦИИ

Кожуховская В.В.

Научный руководитель – Верещак Н.А., доктор вет. наук
ФГБНУ «УрФАНИЦ УрО РАН», г. Екатеринбург, Россия.

Аннотация. Статья посвящена обзору основ полимеразной цепной реакции. На рассмотрение вынесены как общие механизмы, так и стадии проведения полимеразной цепной реакции, включающие в себя выделение ДНК, амплификацию и детекцию.

Ключевые слова: ДНК, амплификация, полимеразная цепная реакция.

Abstract. The article is devoted to a review of the fundamentals of polymerase chain reaction. Consideration is given to both the general mechanisms of the polymerase chain reaction, and the stages of the reaction, including DNA allotment, amplification and detection.

Ключевые слова: DNA, amplification, polymerase chain reaction.

Введение. Открытие полимеразной цепной реакции (ПЦР) – одно из наиболее важных достижений в сфере молекулярной биологии [5]. Данный метод широко применим в медицинской и ветеринарной диагностике. ПЦР исследования также является методом фундаментальных и прикладных исследований во многих сферах биологической науки [3,18].

Метод ПЦР позволяет обнаружить присутствие возбудителя инфекционного заболевания, даже если в пробе имеется лишь несколько молекул ДНК возбудителя. Полимеразная цепная реакция обладает высокой чувствительностью, специфичностью, проста в исполнении и не затратна по времени [3].

Механизм полимеразной цепной реакции. В основе данного метода лежит многократное копирование специфического участка ДНК в искусственных условиях при помощи ферментов, при этом копируется конкретный участок [11].

Для проведения ПЦР диагностики требуются такие компоненты, как:

1. Праймеры – искусственно синтезированные короткие нуклеотидные последовательности, комплементарные участкам ДНК-мишени;
2. Таq-полимераза – термостабильный фермент, обеспечивающий репликацию ДНК;
3. Смесь дезоксинуклеотидтрифосфатов (дНТФ) – обеспечивает синтез второй цепочки ДНК;
4. Буфер – позволяет поддерживать наиболее благоприятные условия для реакции, а также стабильное значение pH;

5.Анализируемый образец – исследуемый материал, прошедший необходимую подготовку, в котором рассчитывают найти искомую ДНК [4, 5, 11].

Для того чтобы получить наиболее точные результаты в ПЦР диагностике важное значение имеет правильный отбор патологического или биологического материала. При отборе материала необходимо использовать неталькованные одноразовые перчатки, так как тальк угнетает ДНК; соблюдать меры, предупреждающие распространение возбудителя и заражение людей и животных; использовать одноразовый стерильный инвентарь и посуду для отбора, хранения и транспортировки; маркировать каждую пробу и составлять сопроводительную документацию [2, 10].

Материал в лабораторию нужно направлять в первые сутки после отбора, для транспортировки использовать термоконтейнер с хладагентом. Если нет возможности сразу направить в лабораторию исследуемый материал, то допустима его однократная заморозка. Следует помнить, что недопустимо замораживание образцов цельной крови, синовиальной жидкости, пунктатов [2, 7].

Подготовка к амплификации необходима для нормального протекания реакции, и включает в себя несколько этапов: подготовка пробы биологического материала, выделение ДНК, добавление основных компонентов [4]. Подготовка пробы патологического или биологического материала достигается разными способами (приготовление суспензий, центрифугирование).

Существует несколько способов выделения НК: обработка биологической пробы (жидкости) фенолом, с последующим осаждением спиртом; выделение ДНК с использованием мелкодисперсного мешированного стекла; выделение ДНК на силикатном сорбенте, обработанном азотной кислотой, магнитная сепарация с применением магнитных носителей с иммобилизованными аффинными лигандами [9].

Выделение НК включает в себя лизис клеток и разрушение комплекса «ДНК-белок», после чего производится осаждение ДНК или РНК с последующим их переходом в элюирующий буфер [11].

Для дальнейшей работы с РНК проводят реакцию обратной транскрипции (ОТ-ПЦР), суть метода заключается в синтезе двуцепочечной молекулы ДНК на матрице одноцепочечной РНК с помощью фермента ревертазы. Полученную ДНК амплифицируют стандартным образом [9].

При постановке ПЦР готовят реакционную смесь, состоящую из необходимых компонентов (праймеры, Таq-полимераза, дНТФ, буфер, выделенная ДНК).

Следующий этап – амплификация, т.е. увеличение количества копий специфического фрагмента исходной ДНК [5].

Амплификация проводится в специальном устройстве – термоциклере (амплификаторе), куда помещают пробирки с ДНК-образцами. В термоциклере пробы проходят 30-40 циклов амплификации, каждый цикл состоит из трех последовательно протекающих этапов – денатурация, отжиг, элонгация [3, 14].

Во время денатурации ДНК-образец выдерживается при температуре 95°C в течение 1 мин. Под влиянием высокой температуры двухцепочечная ДНК переходит в одноцепочечное состояние.

На этапе отжига температура постепенно снижается до 55°C в течение 30 сек., что способствует связыванию праймеров с матричной ДНК.

При элонгации температура повышается до 72-75°C (температура наибольшей активности стабильной полимеразы) в течение 1-3 мин., что способствует достраиванию цепей ДНК [4, 8].

В каждом цикле происходит увеличение количества синтезированных копий участка амплификации, а содержание продуктов амплификации возрастает в геометрической прогрессии [4].

Для детекции продуктов амплификации применяются множество различных способов, наиболее используемые это электрофорез и детекция в режиме реального времени [9, 12, 16].

Горизонтальный электрофорез – в настоящее время наиболее применяемый метод. Для проведения этого метода детекции готовят пластину агарозного геля, в лунки которого вносят продукты амплификации. Макромолекулы, имеющиеся в буферном растворе, обладают электрическим зарядом, и потому, когда через гель пропускают ток, они перемещаются в электрическом поле. С целью учета результатов применяют агарозные гели в присутствии специфического красителя (SYBR Green I, бромистый этидий). Детекция НК основана на использовании интеркалирующих веществ (SYBR Green I, бромистый этидий), которые начинают флюоресцировать под действием ультрафиолетового излучения в присутствии ДНК или РНК [8, 9, 10,].

Детекция в режиме реального времени имеет особенность – амплификация ДНК проходит одновременно с детекцией. Для осуществления ПЦР в реальном времени помещают пробы в отдельный прибор - амплификатор, который состоит из трех блоков (термический блок, флуоресцентный детектор и компьютер). Регистрация флуоресцентного сигнала происходит одновременно во всех образцах. Данные отображаются на экране компьютера для каждой пробы. По окончании анализа автоматически строится калибровочная кривая, и рассчитывается содержание исследуемого материала в образцах [13, 17].

Заключение. Полимеразная цепная реакция – относительно простой и весьма быстрый метод лабораторной диагностики. При следовании правилам взятия, транспортировки и хранения проб, а также при соответствующей организации технологического процесса, полимеразная цепная реакция позволяет быстро и точно поставить диагноз, а, следовательно, своевременно разработать соответствующее лечение и меры профилактики. Метод ПЦР способен выявлять специфические фрагменты генома возбудителя даже в малых количествах.

Кроме того, сферы применения у данного метода весьма широки, помимо выявления ДНК возбудителей инфекционных заболеваний (вирусы, бактерии,

грибы, простейшие) сельскохозяйственных животных, он также позволяет определять гены резистентности бактериальных микроорганизмов к антимикробным препаратам. В животноводстве ПЦР позволяет проводить генотипирование продуктивных животных с целью определения родства между ними, а также дает возможность предупреждать проявление генетических заболеваний и получать животных с желательными генотипами для дальнейшего улучшения генофонда пород сельскохозяйственных животных.

В агрономии метод ПЦР также находит применение – выявление ДНК вирусных и бактериальных патогенов, вызывающих заболевания сельскохозяйственных растений, проведение ДНК-маркирования для селекции разных сортов растений.

Также, полимеразная цепная реакция дает возможность выявлять генетически модифицированные организмы (ГМО) в кормах и определять чужеродные животные белки в кормовом сырье.

Полимеразная цепная реакция – метод, за которым стоит будущее лабораторной диагностики.

Список литературы

1. Безбородова, Н.А. Выявление генетически модифицированных организмов растительного происхождения в кормах и сырье методом ПЦР / Н.А. Безбородова, М.А. Суздальцева, А.Ю. Маркарян // Материалы международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов: Молодые ученые в решении актуальных проблем науки / Южно-Уральский государственный аграрный университет. – Троицк, 2016. - 43-46 с.
2. ГОСТ Р 53079.4-2008. Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа. Введ. с 01.01.10. М.: Изд-во стандартов, переиздание, 2010. – 8 с.
3. Жумина, А.Г. Применение полимеразной цепной реакции в медицине / А.Г.Жумина / Вестник КарГУ. – 2011. - № 2. – С.21-24.

4. Зорина, В.В. Основы полимеразной цепной реакции: методическое пособие / В.В. Зорина. – М.: ДНК-Технология, 2012. – 80 с.
5. Лопухов, Л.В. Полимеразная цепная реакция в клинической микробиологической диагностике / Л.В. Лопухов, М.В. Эйдельштейн // КМАХ. – 2000. - № 3. - С. 96-106.
6. Микрожидкостная полимеразная цепная реакция / Э. Г. Магданов [и др.] // Вестник Башкирского университета. -2013. - №3.
7. Оберемок, В.В. Методические рекомендации к применению ПЦР-метода: методическое пособие / В.В. Оберемок. – М.: КФУ им. В.И. Вернадского, 2008. – 34 с.
8. Охупкина, С.С. Полимеразно-цепная реакция (ПЦР) и ее применение [Электронный ресурс] / Библиотека научных трудов. / С.С. Охупкина, А.Г. Акишев, С.Х. Дегтярев. // Режим доступа: <http://sciencerrussian.sibenzyme.com/papers/popularabout/using-pcr>. (Дата обращения: 14.01.18).
9. Пособие к практическим занятиям по молекулярной биологии. Часть 2. Методы молекулярной диагностики: Учебно-методическое пособие / А.Д. Перенков [и др.]// Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет им. И.Н. Лобачевского, 2015. – 44 с.
10. Пособие предназначено для врачей клинической лабораторной диагностики и врачей других специальностей [Электронный ресурс]/Обмен медицинскими знаниями. / Т.В. Медведева, [и др.]// Режим доступа: <http://medznate.ru/docs/index-66916.html?page=2>. (Дата обращения: 14.01.18).
11. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) [Электронный ресурс] / Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича. Режим доступа: http://www.ibmc.msk.ru/content/Education/w-o_pass/ММоВ/10.pdf. (Дата обращения: 14.01.18).
12. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) [Электронный ресурс] / СПб РО РААКИ. Режим доступа: <http://www.spbraaci.ru/files/s09.pdf>. (Дата обращения: 14.01.18).

13. ПЦР (полимеразная цепная реакция) как метод исследования в ДНК-диагностике [Электронный ресурс] / Медицинские справочники. Режим доступа: <http://old.smed.ru/guides/67526#article>. (Дата обращения: 14.01.18).
14. Современные методы генетического контроля селекционных процессов и сертификация племенного материала в животноводстве: методическое пособие / Н.А. Зиновьева [и др.] – М.: РУДН, 2008. – 329 с.
15. Стручкова, И.В. Теоретические и практические основы проведения электрофореза белков в полиакриламидном геле / И.В. Стручкова, Е.А. Кальясова // Нижний Новгород, 2012. – 60 с.
16. Rodriguez-Lazaro, D. Real-time PCR in Food Science: Introduction / D. Rodriguez-Lazaro, M.Hernandez / Current Issues in Molecular Biology. – 2015. – N15. p. 25-38.
17. Rodriguez-Lazaro, D. Real-time PCR in Food Science: PCR Diagnostics/ D. Rodriguez-Lazaro, M.Hernandez / Current Issues in Molecular Biology. – 2015. – №15. – P.39-44.
18. Valasek, M.A. The power of real-time PCR / M.A. Valasek, J.J. Repa / Advances in Physiology Education. -2005. - Vol. 29 №3. 151-159.